

MOLIYAVIY MENEJMENTNING ASOSLARI

Akramova Aziza Abduvohidovna

TDIU,

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida moliyaviy menejmentning nazariy-metodologik asoslari, uning konseptual tamoyillari va amaliy mexanizmlari chuqur tahlil qilinadi. Moliyaviy menejmentning asosiy tarkibiy elementlari sifatida kapital tuzilmasini optimallashtirish, moliyaviy qarorlarni qabul qilishda risk va rentabellik o‘rtasidagi nisbatni hisobga olish, investitsiyaviy jarayonlarni samarali boshqarish hamda moliyaviy oqimlarni tahlil qilish masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, moliyaviy strategiyani ishlab chiqish, likvidlik va to‘lovga qobiliyat ko‘rsatkichlari asosida kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda menejment vositalarining roli yoritiladi. Maqolada xorijiy va mahalliy amaliyotlar solishtirma tahlil asosida o‘rganilib, moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *Moliyaviy menejment, kapital tuzilmasi, investitsiya qarorlari, risk va rentabellik, moliyaviy strategiya, likvidlik, to‘lovga qobiliyat, moliyaviy tahlil, moliyaviy barqarorlik, resurslarni boshqarish, moliyaviy oqimlar, strategik rejalashtirish.*

Kirish.

Hozirgi kunda moliyaviy menejment tushunchasining mohiyatini yoritishda iqtisodchi olimlar tomonidan turli xil fikrlar bildirib o‘tilmoqda. Umuman olganda, moliyaviy menejment tushunchasiga rus iqtisodchi olimlari, qolaversa MDH davlatlariga kiruvchi qator davlatlari olimlarining qarashlari bilan, G‘arbiy Evropa va AQSh olimlarining qarashlari nisbatan farqlanadi. Rus iqtisodchi olimi I.Y.Lukasevichning aytganidek moliyaviy menejment 4ta asosiy rejalashtirish mexanizmini o‘z ichiga oladi.

Rejalashtirish mexanizmi iqtisodiyotni boshqarishning turli bo‘g‘inlarida, jumladan, korxonalami boshqarishda rejalami ishlab chiqish usullari majmuasi. Bozor munosabatlari sharoitida korxonalar o‘z faoliyatini rejalashtirishni mustaqil ravishda amalga oshiradi. Biroq bu rejalashtirishning tekshirib ko‘rilgan va foydali usullaridan voz kechishni anglatmaydi. Bugungi sharoitda ham korxonalar faoliyatini rejalashtirish texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar, progressiv norma va normativlar, iqtisodiy tahlil, muqobil variantlarni tanlashga asoslanadi.

Natijalarni baholash, belgilangan maqsadlarga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish, axborotlarni tahlil qilish:

1. Tashqi va ichki muhitning tahlili
2. Strategik rejalashtirish
3. Taktik rejalashtirish
4. Joriy rejalashtirish

Bundan ko'rishimiz mumkinki yuqorida ko'rsatilgan moliyaviy menejment mexanizmi har bir sohaning asosiy elementi hisoblanadi. Negaki bu ketma – ketlik (joriy, taktik va strategik rejalashtirish) korxonaning rivojlanishini ta'minlaydi. Moliyaviy menejmentda strategik rejalashtirishlarsiz uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishib bo'lmaydi.

Amerikalik iqtisodchi olimlar Djeym K. Van Xom va Djon M. Vaxovich o'zlarining iqtisodiy asarlarida esa, moliyaviy menejment aniq bir maqsadlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan aktivlarni moliyalashtirish va boshqarish bo'yicha qilingan hatti harakatlarning majmuidan iborat deb ta'kidlaydilar va quyidagicha ta'rif beradilar: moliyaviy menejment (financial management) aniq bir maqsadlarni realizatsiyasiga yo'naltirilgan aktivlarni moliyalashtirish va boshqarish bilan bog'liq bo'lgan boshqaruv qarorlarini qabul qilishdir. Ularning fikriga ko'ra firma va kompaniyalarning maqsadlari turli xil bo'lishiga qaramay, ulardan asosiysi firma va kompaniya egalarining moliyaviy holatini maksimallashtirishdir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Moliyaviy menejmentning funksiyalari

Moliyaviy menejmentning tub mohiyati uning amalga oshirayotgan funksiyalari orqali namoyon boladi. Umuman olganda, moliyaviy menejment amalga oshiradigan funksiyalarni quyidagi ikki asosiy guruhga ajratish mumkin (1-rasm):

- > boshqaruv subyektining funksiyalari;
- > maxsus funksiyalar.

Moliyaviy menejmentning funksiyalari

Boshqaruv subyektlilikning funksiyalari	Maxsus funksiyalar
Tashkil etish	Aktivlarni boshqarish
Tahlil	Kapitalni boshqarish
Rejalashtirish	Investitsiyalarni boshqarish
Rag'batlantirish (motivatsiya)	Pul oqimlarini boshqarish
Nazorat	Moliyaviy risklarni boshqarish

1-rasm. Moliyaviy menejmentning funksiyalari

Bozor munosabatlari sharoitida mulkchilik va xo'jalik yuritish shaklidan qat'iy nazar korxonalarda ishlab chiqarishni samarali tashkil etish eng avvalo tizilmada boshqaruv rolini oshirishdan boshlanadi. Chunki, boshqaruv vositasida korxonada o'z oldiga qo'ygan vazifalarni hal qiladi va istiqboldagi strategik maqsadlarni amalga oshiradi. Umuman olganda, yuqoridagi funksiyalarning birinchisida har qanday boshqaruv shaklining umumiy ko'rinishi tavsiflanadi, uning tarkibiga asosan quyidagilar kiradi:

- Tashkil etish;
- Tahlil;
- Rejalashtirish;
- Rag'batlantirish (motivatsiya);
- Nazorat.

Moliyaviy menejmentning keyingi guruh funksiyalari uning alohida boshqaruv faoliyati xususiyatlarini tasniflaydi. Uning tarkibi quyidagilardan iborat:

- Aktivlarni boshqarish;
- Kapitalni boshqarish;
- Investitsiyalarni boshqarish;
- Pul oqimlarini boshqarish;
- Moliyaviy risklarni boshqarish.

Aktivlarni boshqarish. Korxonalar xo‘jalik faoliyatining hajmi va amalga oshirilayotgan operatsiyalar ko‘lamidan kelib chiqqan holda uning turli xildagi aktivlarga bo‘lgan talabini aniq o‘rganish. korxonalar aktivlaridan samarali foydalangan holda ularning tarkibini optimallashtirish va likvidligini ta‘minlash, amortizatsiya hisoblashning eng maqbul yo‘llarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ularni moliyalashtirishni optimal yo‘llari va manbalarini tanlash, aktivlarni boshqarish funksiyasining mohiyatini ifodalaydi.

Kapitalni boshqarish. Bozor munosabatlari sharoitida har bir korxonalar o‘z oldiga qo‘ygan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda moliyaviy resurslarni optimal yo‘llarini izlab topish va ulardan samarali foydalanishi talab etiladi. Korxonaning hozirgi va kelgusidagi faoliyat turlarini amalga oshirishda foydalaniladigan moliyaviy resurslar bilan ta‘minlash, kapitalni boshqarish funksiyasining mohiyatini ifodalaydi. Bu asosan korxonaning kapitalga bo‘lgan jami talabini o‘rganish va ulardan samarali foydalanish, moliyalashtirishning eng maqbul yo‘llari va manbalarini aniqlash, qayta moliyalashtirish bo‘yicha kompleks tadbirlarni amalga oshirish kabilarni o‘z ichiga oladi.

Investitsiyalarni boshqarish. Korxonalarni moliyaviy barqaror faoliyat ko‘rsatishlari va ularni faoliyatlarini rivojlantirish investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirishga bevosita bog‘liqdir. Investitsiyalarni boshqarish funksiyasi, korxonaning taktik va strategik maqsadlarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan investitsiya siyosatini ishlab chiqishdan iborat. Bunda asosan, korxonaning faoliyat turi va moliyaviy imkoniyatlarini inobatga olgan holda unga ko‘proq moliyaviy manfaat keltiruvchi va eng maqbulini tanlash maqsadida, investitsion loyihalarning samaradorligi va qaytimini baholash, kapital qo‘yilmalar byudjetini ishlab chiqish, qimmatli qog‘ozlar portfelini tashkil qilish va boshqarish va boshqalar amalga oshiriladi.

Pul oqimlarini boshqarish. Korxonalarining joriy va kundalik faoliyatini amalga oshirishda pul oqimlarini boshqarish muhim rol o‘ynaydi. Korxonalarining moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy mustaqilligi, likvidligi va to‘lovga qobilligi hamda boshqa iqlisodiy ko‘rsatkichlarning yuqori ekanligi ko‘p jihatdan ushbu funksiyaning to‘g‘ri va oqilona amalga oshirilishiga bog‘liqdir.

Moliyaviy menejmentning asosiy talabi moliyaviy resurslarni boshqarish tizimi sifatida, asosiy moliyaviy tushunchani ishlab chiqish. U quyidagilarni aniqlashdan iborat:

2- rasm. Moliyaviy menejment tushunchalari.

Tahlil va natijalar.

Moliyaviy menejment pul mablag'lari, moliyaviy resurslarni ularning shakllanishi va harakatlanishi, taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi, shuningdek ulardan foydalanish jarayonida boshqarilishi tushuniladi. Bu maqsadli ishlab chiqarish xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar, pul oqimlari, pul muomalasi, pul mablag'laridan maqsadlarda foydalanish hisobiga amalga oshiriladi. Ushbu harakatlar iqtisodiyotda eng optimal yakuniy natijasini olish qaratilgan. Menejment, shu jumladan moliyaviy menejment ma'lum bozor sharoitlariga asoslangan boshqaruv qarorlarining dinamikasi bilan tavsiflanadi. Menejerga qo'yiladigan asosiy talablardan biri bu iqtisodiy vaziyatni tez va to'g'ri baholash, aniq sharoitlarda maqbul bo'lgan yechimni topish qobiliyatidir.

Menejment umuman olganda ishchilarning faoliyati shakllanadigan va boshqariladigan jarayon. Bu menejerning korxonada xodimlari bilan birgalikda ishlash jarayoniga asoslangan. Bozor iqtisodiyoti shakllanishining zamonaviy sharoitida menejer vazifasini bajaruvchi guruh qarorlarini qabul qilish uchun shart-sharoit yaratganda menejmentning yangi shakli shakllanadi.

Moliyaviy boshqaruv asosiy printsiplar asosida tashkil etiladi. Tadbirkorlik faoliyatining turli sohalariga pul resurslarini avanslashdan kelib chiqadigan xavfni bartaraf etish bilan foyda olish imkoniyatlarini tenglashtirish. Moliyaviy boshqaruvning umumiy tamoyillari:

- iqtisodiy faoliyatda rejali va tizimli;
- moliyaviy resurslardan maqsadli foydalanish, strategik tashkilot;
- yordamchi faoliyatni diversifikatsiya qilish, ko'p tomonlama rivojlantirish.

Moliyaviy resurslarni rejalashtirish - bu maqsadlarni shakllantirish, ularga erishish uchun ustuvorliklar, vositalar va usullarni belgilash jarayonidir. Reja-

rejalashtirish natijasi, iqtisodiy muhitning konyunkturaviy prognozi va belgilangan maqsadlar asosida yaratilgan harakat modeli. Moliyaviy boshqaruvdagi reja indikativ bo'lib, axborot yo'nalishi hisoblanadi. Rejalashtirishdan foydalanishda firma rahbariyatining boshqaruv vazifasi iqtisodiy faoliyatdan aniqlik va xavf darajasini kamaytirish va tanlangan ustuvor yo'nalishlarda resurslarning konsentratsiyasini ta'minlashdir.

Moliyaviy menejment mexanizmi va funksiyalari

Moliyaviy boshqaruvning mohiyati u bajaradigan vazifalarda namoyon bo'ladi. Reproduktiv, tarqatish, nazorat qilish funktsiyalari mavjud. Reproduktiv funktsiya korxonaning kapital aylanishining barcha bosqichlarida moddiy va moliyaviy resurslar harakati o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda namoyon bo'ladi.

Korxonaning strategiyasini ishlab chiqarish, katta iqtisodiy ko'rsatkichlar uchun moliyaviy resurslarni to'g'ri foydalanishga yordam beradi. Moliyaviy menejmentning nazorat funksiyasining asosiy vazifasi - kutilayotgan daromad ishlab chiqarish hajmini va tovarlar realizatsiyasini kengaytirishga to'g'ri yo'naltirilishini anglatadi. Masalan, yuk tashish va undan keladigan daromad, foydani bashorat qilish yo'lini aniqlaylik. Bu o'z vaqtida korxonalarning daromad va zararlarini balanslashtirib, kutilgan foydani aniqlash orqali bajariladi. Bunday holatda korxonada daromad va harajatlarning o'rtasidagi bog'liqsizlik faqatgina moliyaviy holatlarni emas, materiallar resurslari uchun ham koorektirovkasi vujudga keladi.

Moliyaviy manbalar deganimizda xo'jalik yurituvchi subyektning tasarrufidagi mablag'lari. Iste'mol va zaxira uchun nooziq-ishlab chiqarish obyektlarini ishlab chiqarish, texnik xizmat ko'rsatish va rivojlantirish uchun mo'ljallangan[4].

Byudjet bilamizki oy, chorak, yil uchun batafsil moliyaviy reja; yuqori moslashuvchanlik bilan yuqori ma'lumot va muvofiqlashtirish darajasida tuzilgan xarajatlar va daromadlar smetalari. Mavjud sharoitlarga qarab, ushbu rejani tuzatishga ruxsat beriladi.

Hozirgi kunda moliyaviy menejment maqsadlarining eng muhimlari qaysilar degan savolga, iqtisodchi olimlar tomonidan turli qarashlar mavjud. Ko'plab xorijiy adabiyotlarda korxonalarda moliyaviy menejmentning maqsadlarini quyidagi uch guruhga ajratiladi:

- Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash;
- Mahsulot va xizmatlar realizatsiyasini maksimallashtirish (ya'ni, korxonaning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hajmini oshirish).

Moliyaviy menejmentda tashkiliy ta'minot tizimi, korxonalarda moliyaviy boshqaruv tizimini tashkil qilish, korxonalar xo'jalik-moliyaviy faoliyatining alohida yo'nalishlari bo'yicha boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish hamda ushbu qarorlarning ijrosi ta'minlash bo'yicha har bir ichki xizmat bo'limlari va

bo'linmalarining javobgarlik darajalarini va vakolatlarini belgilashni nazarda tutadi. Moliyaviy menejmentda moliyaviy vosita deganda, korxonaning har qanday turdagi shartnomalari tushuniladi, qaysiki buning natijasida bir vaqtning o'zida, biron bir korxonada moliyaviy aktivlarning ko'payishi va boshqa korxonada esa moliyaviy majburiyatlar yuzaga kelishi tushuniladi. Boshqacha aytganda, qarzdorlik bo'yicha guvohlik beruvchi, sotuvchi sotish jarayonida o'zini moliyalashtirishni ta'minlovchi har qanday hujjatdir.

R.Breyli va S.Mayersning fikricha moliyaviy rejalashtirish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi.

4 – rasm. Moliyaviy rejalashtirish jarayoni

Quyidagilar moliyaviy rejalashtirishning asosiy vazifalari hisoblanadi:

5 – rasm. Moliyaviy rejalashtirishning asosiy vazifalari

Umuman olganda, moliyaviy rejalarning ko‘rsatkichlari davlatning moliyaviy ahvolini tahlil qilish uchun boshlang‘ich material hisoblanadi, istiqboldagi (istiqbol uchun) rejalashtirishning informatsion asosi bo‘lib xizmat qiladi. Moliyaviy rejalarning tizimi moliyaviy resurslar manbalarining (jismoniy va yuridik shaxslar daromadlari) tarkibiy tuzilishidagi o‘zgarishlarning obyektiv ravishda o‘zaro bogliqligi va uzoq muddatli tendentsiyalarini, shuningdek, kelajakda bu tendentsiyalar rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan omillarni aniqlashga imkon beradi.

Xulosa va takliflar.

Ko‘rinib turibdiki, moliyaviy menejment globallashtirish va raqobat sharoitida korxonalar faoliyatining barqarorligini ta’minlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, kapital tuzilmasini maqbullashtirish, investitsiyaviy qarorlarni tahliliy yondashuv asosida qabul qilish korxonaning umumiy moliyaviy holatiga bevosita ta’sir qiladi. Maqolada ko‘rib chiqilgan nazariy yondashuvlar va amaliy tavsiyalar moliyaviy oqimlarni optimallashtirish, likvidlik darajasini ushlab turish va risklarni kamaytirish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, moliyaviy menejmentning zamonaviy vosita va uslublaridan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, korxonaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bois, moliyaviy menejmentga tizimli va chuqur yondashuv tashkilotlarning iqtisodiy barqarorligini ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бочаров В, Леонтьев В. Корпоративны е финансы. - СПб. Питер, 2004.
2. Financial management: theory and practice. Evgene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. South – Western, 2014.
3. Intermediate Financial Management (Finance Titles in the Brigham Family) Evgene F. Brigham, Phillip R. Daves lengage learning 2015.
4. Tojiboyev D. Iqtisodiy nazariya (ikkinchi kitob) T.SH. 2003.
5. Utkin E.A. Korxonaning inson resurslarini boshqarishdagi innovatsiyalar: darslik. nafaqa / E.A. Utkin, K.T. Satabaev, R.K. Satabaeva. - M, 2002. Mehnat resurslari. U9 (2P) 2-U847.